

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ СЕЛЕНА, ТЕЛЛУРА И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ШЛАМОВ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО РАФИНИРОВАНИЯ МЕДИ

Акмалов Мансурхон Лутфуллаевич

АО «Узбекский комбинат технологических металлов»

(mansurakmalov@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15707016>

Шламы, образующиеся при электролитическом рафинировании меди, представляют собой сложные многокомпонентные системы, в составе которых присутствуют не только металлы платиновой группы, но также редкие элементы — селен и теллур. Комплексная переработка таких шламов позволяет значительно повысить экономическую эффективность и снизить техногенную нагрузку на окружающую среду.

Целью работы является разработка технологической схемы, обеспечивающей последовательное извлечение селена, теллура и благородных металлов из анодных шламов медного электролиза. В основу предложенного подхода положено кислотное выщелачивание с применением серной и соляной кислот в присутствии окислителей, таких как пероксид водорода или хлорат натрия. Этот этап позволяет перевести значительную часть целевых компонентов в раствор.

Селективное извлечение селена и теллура осуществляется путём осаждения соответствующих соединений в виде элементарных форм или труднорастворимых солей. Благородные металлы, находящиеся в остатке или в растворе, извлекаются с помощью экстракции и восстановительного осаждения. Аффинаж полученных продуктов позволяет довести чистоту конечных концентратов до требований металлургической и электронной промышленности.[1]

Дополнительное внимание уделяется регенерации применяемых реагентов, повторному использованию водных растворов и минимизации объёмов не утилизируемых остатков. Разработанная схема обеспечивает эффективное и экологически безопасное извлечение всех целевых компонентов и может быть интегрирована в структуру действующих производств медепереработки.[2]

На рисунке 1 представлена упрощённая технологическая схема комплексной переработки анодных шламов с получением селена, теллура и благородных металлов.

Комплексный характер шламов делает необходимым проведение предварительного анализа их фазового и элементного состава.

Проведённые исследования с использованием рентгенофазового анализа и электронной микроскопии позволили определить форму и распределение селена и теллура, а также выявить их ассоциации с другими компонентами, такими как медь, свинец и благородные металлы. Это позволило оптимизировать условия выщелачивания и повысить эффективность процессов разделения.

Рис.1. Технологическая схема комплексного извлечения селена, теллура и благородных металлов

Оставшийся после осаждения остаток обогащён благородными металлами, которые далее подвергаются дополнительной обработке. Сначала удаляются остатки меди и свинца, затем с использованием органических экстрагентов и восстановителей осуществляется селективное извлечение платины, палладия и родия. Итогом является получение металлических концентратов с высоким содержанием целевых компонентов.[3]

Разработанная схема предусматривает циркуляцию части растворов и реагентов с возможностью их повторного использования. Это позволяет снизить общий расход химических веществ, минимизировать объём сточных вод и повысить экологическую устойчивость процесса. Полученные экспериментальные данные подтверждают эффективность

POLAND

POLAND

предложенной технологии в условиях лабораторного и пилотного масштабов.

Внедрение такой схемы переработки на промышленных предприятиях может стать важным элементом комплексной утилизации металлургических отходов и позволит возвращать в производственный цикл стратегически важные компоненты при одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду.

Список литературы:

1. Нефёдов В. И., Артемьев С. А. Химия селена и теллура: свойства, соединения, применение. — М.: Химия, 2010. — 256 с.
2. Панченко Л. А., Гапонова Т. И. Гидрометаллургические методы извлечения благородных металлов. — М.: Наука, 2015. — 312 с.
3. Исаев Г. А., Романов Д. А. Извлечение редких и благородных металлов из медных анодных шламов // Цветные металлы. — 2021. — № 6. — С. 42–49.

